

71. Конгрес психолога Србије
Палић, 24–27. мај 2023.

КЊИГА РЕЗИМЕА

НОВИ ХОРИЗОНТИ (САЈБЕР)ПСИХОЛОГИЈЕ

71st Congress of Psychologists of Serbia • Palić, May 24-27, 2023
Book of Abstract • New Horizons of (Cyber)Psychology

ДРУШТВО ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ
Serbian Psychological Society

71. КОНГРЕС ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ

Нови хоризонти (сајбер) психологије

Књига резимеа

Палић, 24–27. мај 2023.

71. Конгрес психолога Србије
Палић, 24–27. мај 2023.

КЊИГА РЕЗИМЕА
НОВИ ХОРИЗОНТИ (САЈБЕР) ПСИХОЛОГИЈЕ

Уредници:

Гордана Ћигић
Милош Стојадиновић

Програмски одбор:

Гордана Ћигић, председница
Милош Стојадиновић, секретар
Драган Попадић
Јелена Опсеница Костић
Ивана Петровић
Ксенија Колунџија
Анита Поповић
Александра Пајевић
Мирсен Фехратовић

Организациони одбор:

Бранка Тишма, председница
Душко Кљајић
Милица Лазић
Јелена Митровић
Весна Чорто
Дијана Копуновић

Издавач публикације и организатор скупа:

Друштво психолога Србије, Ђушина 7/3, 11000 Београд
тел: 011/3035-131
dpsscrr@orion.rs
www.dps.org.rs

Штампа:

Центар за примењену психологију

Техничко уређење:

Стефан Игњатовић

Тираж:

20 примерака

Београд, 2023.

Ова Књига резимеа је реализована уз подршку Министарства науке, технолошког развоја и иновација РС.

ПЕРЦИПИРАНИ НИВО СТРЕСА И НЕПОВЕРЉИВОСТ ПРЕМА ПОТРАЖЊИ ПСИХОЛОШКЕ ПОМОЋИ КОД СТУДЕНАТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

Милош Илић, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду,
milos.ilic@mf.uns.ac.rs

Бојана Мамужић, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду,
bojanamamuzic00@gmail.com

Маја Грујичић, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду,
maja.grujicic@mf.uns.ac.rs

Будимка Новаковић, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду,
budimka.novakovic@mf.uns.ac.rs

Студије здравствених струка подразумевају захтевне студијске програме. Хронична изложеност стресу услед повећаних захтева може довести до повећане потражње за психолошком помоћи код студената. Страх од стигматизације услед ризика од откривања личних информација и постојања евиденције о обраћању за помоћ су најчешћи узроци неповерљивости према потражњи психолошке помоћи. Циљ истраживања био је да се утврди ниво неповерљивости студената према потражњи психолошке помоћи услед постојања психичких потешкоћа са којима се сусрећу током периода студирања. Истраживање, по типу, спада у студију пресека. Анонимна онлајн анкета коришћена је као инструмент истраживања. Узорак је чинило 317 испитаника (84.5% женског и 15.5% мушког пола) студената Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду. Резултати показују да 7.3% студената тренутно посећује психолога, психијатра или психотерапеута, 26.5% је у прошлости посећивало, док 66.2% студената се никад није обратило за добијање психолошке подршке. Више од половине испитиваних студената (55.8%) навело је да је тренутно изложено високом нивоу стреса и да стрес веома утиче на њихово академско постигнуће (46.4%). Чак 71.2% студената нижих и 63.2% виших година студија навело је да би волело да добије психолошку помоћ у превазилажењу стреса са којим се тренутно сусрећу, 65.3% навело је да би психолошко саветовалиште у оквиру факултета било значајно, а 58.7% је навело да би им биле значајне вршњачке групе подршке за превазилажење стреса током студија. Студенти мушког пола су имали статистички значајно виши ниво неповерљивости према потражњи психолошке помоћи у односу на студенткиње. Испитанци нехетеросексуалне оријентације имали су значајно виши ниво неповерљивости у односу на испитанике хетеросексуалне оријентације. Студенти, који су имали високо изражен стрес, имали су значајно виши ниво неповерљивости у односу на студенте са средњим и ниским нивоом перципираног стреса. Ниво неповерљивости, код особа које никада нису посећивале психолога, био је значајно виши у односу на особе које тренутно добијају психолошку помоћ и оне који су у прошлости посећивали психолога, психијатра или психотерапута. Истраживање указује на важност креирања јавноздравствених активности и програма на нивоу Медицинског факултета кроз које би се студенти научили здраве механизме за превазилажење стреса током студија што би значајно утицало на побољшање квалитета живота и академског успеха студената кроз међусобну сарадњу и подршку.

Кључне речи: ментално здравље, студенти, студенти медицине, стрес, студије

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

159.9(497.11)(048)(0.034.2)

КОНГРЕС психолога Србије (71 ; 2023 ; Палић)

Нови хоризонти (сајбер) психологије [Elektronski izvor] : књига резимеа / 71. Конгрес психолога Србије, Палић, 24–27. мај 2023. ; [уредници Гордана Ђигић, Милош Стојадиновић]. - Београд : Друштво психолога Србије, 2023 (Београд : Центар за примењену психологију). - 1 elektronski optički disk (CD- ROM) : текст ; 12 cm

Системски захтеви: Нису наведени. - Насл. са насловне стране документа. - Текст на срп. и енг. језику. - Тираж 20. - Регистар.

ISBN 978-86-8937-756-9

а) Психологија -- Србија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 120762121